

ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА ГОДОВИКОВ КАРПА ОТ КАЧЕСТВА КОРМОВ В САДКАХ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

¹Юлдашов Мансур Арзикулович, ²Акроров Улугбек Хотамжон угли, ³Эргашев Хуршид Баходирович, ⁴Камилов Бахтияр Ганиевич

¹ТашГАУ, д.б.н., профессор, ²Таш ГАУ, докторант, ³ТашГАУ, ассистент, ⁴Филиал АГТУ, д.б.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933074>

Аннотация. Оценивали влияние качества кормов на рост молоди карпа (*Cyprinus carpio*) в садках в Каркидонском водохранилище Узбекистана. В садки (1 м³) посадили по 30 годовиков навеской 25 г, использовали корма из одних и тех же ингредиентов с содержанием протеина 25, 33, 41 % в тройной повторности, рацион 5 % от биомассы. За 53 дня самые высокие показатели роста и качество кормов были при кормах 41 %, далее 33 % и далее 25 %.

Ключевые слова: карп, *cyprinus carpio*, кормление рыб, садки, Узбекистан.

Annotatsiya. O‘zbekistondagi Karkidon suv omboridagi baliqchilik qafaslaridagi karp (*Cyprinus carpio*) balig‘ining chavoqlari o‘shihiga yemlar sifatining ta’siri baholangan. Baliqchilik qafaslarida (1 m³) og‘irligi 25 g bo‘lgan 30 donadan bir yillik chavoqlari o‘tkazilib tarkibida protein miqdori 25, 33, 41 % bo‘lgan tarkibidagi ingredientlar bir xil bo‘lgan yemlar bilan biomassasining 5 % nisbatida uch marta takrorlash usulida berildi. 53 davom etgan tajribalarda tarkibida protein miqdori 41 % bo‘lgan yemlarsifati yaxshi bo‘lib eng yuqori o‘shih ko‘rsatkichlariga erishdi, undan keying o‘rinlarni tarkibida protein miqdori 33 % va 25 % bo‘lgan egalladi.

Kalit so‘zlar. karp, *cyprinus carpio*, baliqlarni oziqlantirish, baliqchilik qafaslari, O‘zbekiston.

Abstract. The influence of feed quality on the growth of common carp (*Cyprinus carpio*) fingerlings in cages in the Karkidon reservoir of Uzbekistan was evaluated. In cages (1 m³), 30 yearlings weighing 25 g were stocked, feed from the same ingredients with a protein content of 25, 33, 41% was used in triplicate, the diet was 5% of the biomass. For 53 days, the highest rates of growth and feed quality were at 41% feed, then 33% and then 25%.

Key words. Common carp, *Cyprinus carpio*, fish feeding, cages, Uzbekistan.

Для развития индустриального выращивания рыб в условиях Узбекистана перспективны плавучие, из объектов массовым пока является только карп (*Cyprinus carpio*). Лимитирующим фактором развития садкового рыбоводства является ограниченность сведений по особенностям роста рыб в индустриальных системах при применении кормов. В работе определял влияния качества кормов на рост карпа.

Установили 9 садков (каждый по 1 м³) в Каркидонском водохранилище, 14 мая 2022 посадили по 30 годовиков в садок (средняя навеска 25 г). Годовиков выбрали из прудов, до опыта содержали в садках, поэтому период адаптации не требовался. Опытных рыб кормили тремя типами кормов с расчетным содержанием протеина 25, 33, 41 % (в трехкратной повторности), составляемых из одних и тех же ингредиентов, но в разных пропорциях. Рацион был 5 % от биомассы рыб в сутки. Для производства кормов

использовали доступные на местном рынке ингредиенты: рыбную муку, соевый шрот, отруби пшеницы. Отвешивали нужное количество ингредиентов, перемалывали в муку, смешивали, добавляли воду, чтобы смесь довести до консистенции фарша, пропускали через электромясорубку, полученные тяжи сушили и крошили для получения гранул, которые использовали в течение 3х дней. Опыт проводили 53 суток. Каждые 10 дней проводили контрольный лов для определения массы тела и корректировки суточной нормы кормления в каждом садке. О росте рыб и качестве кормов судили по следующим показателям, рассчитанным по индивидуальным показателям рыб в вариантах:

- прирост массы тела: dw (г) = $w_2 - w_1$; (где w_1 (г) – начальная средняя индивидуальная масса тела рыб; w_2 (г) – конечная средняя индивидуальная масса тела рыб);
- скорость роста массы тела (г/сутки): dw/t ; (где t – длительность кормления в сутках);
- удельная скорость роста рыб (Specific growth rate): SGR (% в сутки) = $[(\ln w_2 - \ln w_1)/t] * 100$; (где \ln – натуральный логарифм);
- кормовой коэффициент (FCR, feed conversion rate): K = количество внесенного корма (г) / DW (г) (Где DW – прирост общей биомассы рыб в садке);
- эффективность использования протеина (Protein efficiency rate): $PER = DW$ (г) / количество внесенного протеина (г).

Опытные выросли во всех садках (Табл. 1). Показатели качества кормов в опыте приведены в таблице 2. При этом рост при разных кормах сильно отличался (рис. 1). Анализ показал четкую зависимость, что чем выше содержание протеина в кормах, тем быстрее росли рыбы.

Отметим, что в садки посадили по 750 г рыбопосадочного материала карпа. За 53 дня опыта в садках биомасса при кормлении кормом с 25 % протеина достигла 1679 г (прирост биомассы 929 г), с кормом 33 % протеина – 2642,3 г (прирост 1892,3 г), с кормом 41 % - 3505,7 г (прирост биомассы – 2755,7 г).

Таблица 1.

Средние по вариантам показатели роста молоди карпа при кормах
с разным содержанием протеина

Вариант корма, доля протеина в %%	Средняя масса тела, г		Прирост массы тела, г	Скорость роста, г/сутки	Удельная скорость роста, % / сутки
	Начальная	Конечная			
25	25	56	31,0	0,60	1,55
33	25	88,1	63,1	1,21	2,42
41	25	116,7	92,0	1,77	2,97

Таблица 2.

Качество опытных кормов при выращивании молоди карпа.

Вариант корма	Кормовой коэффициент (FCR)	Эффективность использования протеина (PER)

25	3,34	1,20
33	1,84	1,65
41	1,45	1,73

Рис. 1. Средний темп роста опытных рыб при кормлении кормами с разным содержанием протеина.

Поиск кормов для индустриальной аквакультуры – основная тенденция в рыбохозяйственных исследованиях (Goda et al 2007; Stadtlander et al 2013; Basri et al 2015; Mustafa, 2021). Мы исследовали для кормов продукты, доступные на местном рынке. В настоящее время в Узбекистане для индустриального рыбоводства в тепловодной зоне республики есть возможность культивирования только карпа, а также в летний период – африканского сома (*Clarias gariepinus*). Рыбопосадочный материал карпа можно получить только из прудовых рыбопитомников.

В условиях индустриального рыбоводства рост рыб напрямую связан с более высоким содержанием протеина (Hossain, Jauncey, 1989; Attala, Mikhail, 2008; FaKayode, Ugwumba, 2013). Наши данные наглядно подтвердили эту тенденцию для карпа, тем более, что корма во всех опытных рецептах сделаны из одних и тех же ингредиентов. В опыте за 53 дня посадочный материал достиг от 56 до 116 г. При кормах с содержанием протеина 41 % темп роста намного опережает таковой для карпа в прудах.

Кормовой коэффициент – один из важнейших показателей в рыбоводстве. Корм с содержанием протеина 41 % показал очень хороший уровень качества (кормовой коэффициент – 1,45), также достаточно высоким было качество корма с содержанием протеина 33 % (1,84).

Опыт показал, что карпа можно выращивать в плавучих садках в условиях предгорного Каркидонского водохранилища, используя стратегию ‘on farm’ приготовления кормов, рассчитывая рецептуру с достижением 33 – 41 % протеина (чем выше доля протеинов, тем лучше рост рыб) для выращивания товарной рыбы, сажая в садки годовиков, выращенных в первый год в прудовой поликультуре карповых.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Attala, R.F., Mikhail, S.K. Effect of replacement of fish meal protein with boiled full fat soybean weeds and dried algae on growth performance, nutrient utilization and some blood parameters of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). – Egyptian journal of aquatic biology and fisheries, 2008, 12 (4). – pp. 41 – 61.
2. Basri, N. A., Shaleh, S. R. M., Matanjun, P., Noor, N. M., Shapawi, R. The potential of microalgae meal as an ingredient in the diets of early juvenile Pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*).- Journal of Applied Phycology, 2015, 27(2). – pp. 857-863.
3. Fa Kayode, O.S., Ugwumba, A.A. Effects of replacement of fish meal with palm grub (*Oryctes rhinoceros* (Linnaeus, 1758)) meal on the growth of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) and *Heterobranchus longifilis* (Valenciennes, 1840) fingerlings. – Journal of fisheries aquatic sciences, 2013, 8. – pp. 101 – 107.
4. Goda, A.M., El-Haroun, E.R., Chowdhury, M.A. Effect of totally or partially replacing fish meal by alternative protein sources on growth of African catfish, *Clarias gariepinus* (Burchell. 1822) reared in concrete tanks. - Aquaculture Research, 2007, 38. – pp. 279-287.
5. Hossain, M.A., Jauncey, K. Nutritional evaluation of some Bangladeshi oil seed meals as partial substitutes for fish meal in the diets of common carp, *Cyprinus carpio* L. - Aquacult. Fish. Manage 1989, 20. – pp. 255-268.
6. Mustafa, A. M. Effects of replacement of fishmeal with other alternative protein sources in the feed on hydrochemical and technological parameters in African catfish (*Clarias gariepinus*). AACL Bioflux, 2021, 14 (3). – pp.1524-1533.
7. Stadlander, T., Khalil, W. K. B., Focken, U., Becker, K. Effects of low and medium levels of red alga Nori (*Porphyra yezoensis* Ueda) in the diets on growth, feed utilization and metabolism in intensively fed Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*).-Aquaculture Nutrition, 2013, 19 (1). – pp. 64-73.